

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°08
Juillet 2017

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2016

A la session 2016, les effectifs des candidats (179 600) et de diplômés (133 100) au brevet de technicien supérieur sont stables par rapport à la session précédente. Le taux de succès des présents à l'examen demeure inchangé à 74,1%. Les candidats scolaires sont toujours les plus nombreux et ont le taux de succès le plus élevé.

LES CANDIDATS SCOLAIRES SONT LES PLUS NOMBREUX ET ONT LE MEILLEUR TAUX DE SUCCÈS

A la session 2016, 179 600 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) et 133 100 ont été admis. Parmi ces derniers, 10 700 ont obtenu un BTS agricole (BTSA) délivré par le Ministère en charge de l'agriculture et 33 candidats ont obtenu un BTS maritime (BTSM) délivré pour la première fois en 2016 par le Ministère en charge de la mer. Le nombre de candidats au BTS est stable par rapport à la session 2015.

Succès au BTS selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	111 796	89 060	79,7
Public	74 176	59 541	80,3
Privé sous contrat	25 815	21 804	84,5
Privé hors contrat	11 805	7 715	65,4
Apprentissage	28 374	21 149	74,5
Formation continue	25 811	17 889	69,3
Enseignement à distance	3 363	1 298	38,6
Individuels	10 264	3 748	36,5
Total BTS	179 608	133 144	74,1

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Le taux de succès des présents à l'examen est identique à celui de la session précédente (74,1 %). Ce taux est légèrement plus élevé pour les BTS agricoles : 76,0 %.

Avec un nombre de candidats et un taux de succès inchangé, le nombre total de diplômés d'un BTS à la

session 2016 reste stable par rapport à la session précédente.

Les candidats scolaires demeurent les plus nombreux : ils sont 111 800, soit 62,2 % de l'ensemble des présents. Cette proportion est en hausse de 0,7 point par rapport à la session précédente. L'apprentissage représente 15,8 % des présents et les candidats en formation continue 14,4 %. Enfin, les autres candidats se présentent à titre individuel ou à l'issue d'une formation par correspondance. Les candidats scolaires ont le taux de succès le plus élevé (79,7 %), soit 5 points de plus que celui des candidats en apprentissage et plus de deux fois supérieur à celui des candidats individuels (36,5 %).

LES SPECIALITES DES SERVICES REGROUPENT 7 CANDIDATS SUR 10

Les spécialités des services regroupent sept candidats sur dix et le domaine des échanges et de la gestion accueille à lui seul 41 % de l'ensemble des candidats au BTS.

Succès au BTS selon la spécialité

Domaines de spécialité	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	54 031	41 208	76,3	20,3
Services	125 577	91 936	73,2	62,3
Total BTS	179 608	133 144	74,1	49,6
<i>dont BTS agricoles</i>	<i>14 058</i>	<i>10 687</i>	<i>76,0</i>	<i>37,6</i>
<i>dont BTS maritimes</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>100,0</i>	<i>8,8</i>

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI- SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Si la parité est acquise globalement, puisque 49,6 % des candidats au BTS sont des femmes, celles-ci sont largement minoritaires parmi les candidats des spécialités de la production (20,3 %). Elles sont *a contrario* fortement représentées dans les spécialités des services (62,3 %).

LES BACHELIERS GÉNÉRAUX SONT MINORITAIRES MAIS REUSSISSENT MIEUX

Le taux de succès à l'examen des bacheliers professionnels demeure plus faible que celui des autres séries ; il est cependant en hausse de 1,3 point à la session 2016 et s'établit à 60,7 %. Il reste quasiment stable pour les bacheliers technologiques (77,4 %) et pour les bacheliers généraux (86,4 %).

Succès au BTS selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	44 364	38 345	86,4
Série S	16 006	13 883	86,7
Série ES	19 738	17 163	87,0
Série L	8 620	7 299	84,7
Baccalauréat technologique	60 460	46 769	77,4
Série STI, STI2D, STD2A	15 212	12 533	82,4
Série STL	3 003	2 215	73,8
Série STT, STMG	35 715	26 850	75,2
Série SMS, ST2S	4 390	3 365	76,7
Série hôtellerie	1 759	1 498	85,2
Autres séries (TMD, STAV)	381	308	80,8
Baccalauréat professionnel	52 355	31 772	60,7
Domaines de la production	16 134	10 638	65,9
Domaines des services	27 410	15 429	56,3
Domaine indéterminé	8 811	5 705	64,7
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	8 371	5 571	66,6
Total BTS (hors BTS agricoles)	165 550	122 457	74,0
Origine non disponible (1)	14 058	10 687	76,0
Total BTS	179 608	133 144	74,1

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Méthodologie

Les données sont issues du système d'information et de gestion des examens OCEAN du Ministère de l'éducation nationale, (MEN) et des systèmes d'information des ministères en charge de l'agriculture et de la mer. Elles portent sur l'ensemble des inscrits à l'examen de BTS à la session 2016 en France métropolitaine et dans les DOM.

Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non de taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS). De ce fait, ces chiffres sont à interpréter avec précaution.

Mathias DENJEAN
MESRI-SIES